

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 года «О народном Организации международных исследований в области оценки качества образования в системе образования Постановление № 997 «О мерах, которые необходимо принять».

4. Расулова Р. Интегративный подход к анализу произведения искусства Европейский журнал инноваций в неформальном образовании (EJINE) <http://inovatus.es/index.php/ejine> Том 3 | Выпуск 12 | Декабрь 2023 г. ISSN: 2795-8612 | Страницы 113-116

5. Расулова Р.Б. Значение феномена реминисценции в формировании текстотворческой компетентности учащихся средней школы (методика формирования текстотворческой компетентности в 7-9 классах) также является темой непрерывного образования учителей. Научно-методический журнал № 6/1 2021. С. 8-12

UO'K: 745

KASB PEDAGOGIKASIDA USTOZ-SHOGIRD QADRIYATLARINING MAHALLIY HUNARMANDCHILIKDA TUTGAN O'RNI

<https://zenodo.org/records/15336748>

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich
Andijon Davlat Universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Rishton kulolchilik san'atining tarixiy rivojlanishi, ustoz-shogird munosabatlari va zamonaviy davrdagi muammolar bilan ularning yechimlari tahlil etiladi. Rishton kulolchilik san'ati nafaqat O'zbekistonning, balki butun Markaziy Osiyo madaniyati uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, uning tarixi ming yillik ildizlarga borib taqaladi. Maqolada Rishton kulolchiligidagi qadimiy an'analar, zamonaviy tendensiyalar, bu sohadagi bilimlarni avloddan-avlodga uzatishda ustoz-shogird tizimining ahamiyati, shuningdek, san'atning bugungi kun muammolari va ularni hal qilish bo'yicha takliflar yoritiladi. Ushbu tahlil madaniy merosni saqlash, rivojlantirish va yosh avlodni kulolchilik san'ati bilan tanishtirishda muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *Rishton, kulolchilik, ustoz-shogird munosabatlari, madaniy meros, xalq hunarmandchiligi, keramika, an'anaviy uslublar, zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy ahamiyat.*

Аннотация. *В данной статье подробно анализируется историческое развитие риштанского гончарного искусства, отношения наставника и ученика, а также современные проблемы и пути их решения. Риштанское гончарное искусство имеет огромное значение не только для культуры Узбекистана, но и всей Центральной Азии, его история уходит корнями в глубь тысячелетий. В статье освещаются древние традиции риштанской керамики, современные тенденции, значение системы "наставник-ученик" в передаче знаний в этой области от поколения к поколению, а также актуальные проблемы искусства и предложения по их разрешению. Данный анализ предоставляет важную информацию для сохранения и развития культурного наследия, а также ознакомления молодого поколения с гончарным искусством.*

Ключевые слова: *Риштан, гончарное ремесло, отношения учитель-ученик, культурное наследие, народные промыслы, керамика, традиционные стили, современные технологии, социальная значимость.*

Abstract. *This article provides a detailed analysis of the historical development of Rishtan pottery, the mentor-student relationship, as well as contemporary issues and solutions. Rishtan pottery is of great importance not only for the culture of Uzbekistan, but also for the whole of Central Asia, with its history dating back thousands of years. The article highlights the ancient traditions of Rishtan ceramics, modern trends, the importance of the mentor-student system in transmitting knowledge in this field from generation to generation, as well as current issues in art and proposals for their resolution. This analysis provides important information for the preservation and development of cultural heritage, as well as familiarization of the younger generation with pottery.*

Keywords: *Rishtan, pottery, teacher-student relationship, cultural heritage, folk crafts, ceramics, traditional styles, modern technologies, social significance.*

Rishton kulolchilik san'ati nafaqat o'ziga xos estetikasi va yuqori sifatli mahsulotlari bilan tanilgan, balki uning butun tarixiy rivojlanishi xalqning madaniy merosi sifatida katta

ahamiyatga ega. Rishton shahri, o'zining kulolchilik sanoati bilan mashhur bo'lib, butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan keramika uslubi va maxsus naqshlari bilan ajralib turadi. Bu san'atning nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo madaniyatiga kiritgan hissasi juda katta. Kulolchilikda an'anaviy metodlar, zarur bilimlar va mahorat avloddan-avlodga o'tib, butun bir madaniyatni yaratgan. Ustoz-shogird tizimi, bu san'atning ajralmas qismi bo'lib, uning rivojlanishiga, shakllanishiga va saqlanishiga yordam bergan.

O'zbekiston hududida juda ko'plab amaliy san'at turlari qatorida rivojlanib va avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan turlaridan biri bu kulolchilikdir. O'zbekiston hududida kulolchilik buyumlaridan foydalanish ibtidoiy davrlarga borib taqaladi. Bu davrlarda har bir xo'jalik o'ziga kerakli sopol buyumlarni o'zlari yasaganlar. Bu odatlar uzoq tog' qishloqlarida XX asr boshlariga qadar saqlanib kelgan. Qizig'i shundaki, tog'larda sopol buyumlarini ko'proq ayollar yasaganlar. Ayollar tomonidan kulolchilik bilan shug'ullanishlari uchun kulolchilik markazlari shu davrlarda faoliyat yuritganligini isbotlovchi ma'lumot;ar olimlarimiz tomonidan tasdiqlangan. Shunday markazlar yuqori Zarafshondagi Yag'nob darasi qishloqlarida, Tog'li badaxshondagi Voxon, Ishkoshim, Xuf, Shug'non, Ro'shon daralaridagi qishloqlarida mavjud bo'lgan [1].

O'zbek xalqi o'zining kulolchilikdagi boy tajribasini me'morchilikda ham namoyish etishgan. Dastlabki me'moriy bezaklar milloddan avvalgi I-asrlarda paydo bo'lgan. Xorazm viloyatida olib borilgan tadqiqotlarda milloddan avvalgi I-asrga oid terrakotadan yasalgan me'moriy bezaklar topilgan. Me'morchilikdagi bezatish uslubi asosan sirlash jarayoni XI-XII asrning birinchi yarmida boshlangan (Kalon minorasi, Sulton-Saodat). O'zbekiston hududida XIII asrda kulolchilik inqirozga yuz tutdi. Temuriylar davlatining paydo bo'lishi va taraqqiy etishi natijasida XIV XVI asrlarda sirli sopol buyumlarni ishlab chiqarishga asos soldi [2].

Hozirgi kunda esa Rishton kulolchilik san'ati nafaqat o'zining qadimiy tarixiy ildizlariga ega, balki u zamonaviy texnologiyalar va iqtisodiy sharoitlar ta'sirida yangi bosqichga ko'tarilgan. Maqolada san'atning rivojlanishi, ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati, zamonaviy muammolar va ularning yechimlari batafsil tahlil qilinadi. Bu orqali Rishton kulolchilik san'atining bugungi holati va kelajagi haqida ilmiy fikrlar taqdim etiladi.

Rishton kulolchilik san'ati o'zining boy tarixiga ega. Rishton shahrida keramika ishlab chiqarish an'anasi qadim zamonlardan boshlab mavjud bo'lib, bu hududda keramika mahsulotlarini tayyorlashda o'ziga xos usullar qo'llanilgan. Rishton kulolchiligida maxsus gil, shuningdek, turli xil ranglar va naqshlar ishlatilgan. Bu san'atning rivojlanishida ikki asosiy omil — tabiiy resurslar va xalqning madaniy qadriyatlarini o'zaro bog'liq. Rishtonning gili yuqori sifatga ega bo'lib, nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan.

Kulolchilik sanoati Rishtonda o'zining o'ziga xos uslubi va dizayni bilan mashhur. Rishton kulolchiligida naqshlar ko'pincha tabiiy elementlarga asoslanadi: gullar, hayvonlar va boshqa tabiiy unsurlar ishlatilgan. Ustozlar, o'z navbatida, bu naqshlarni shogirdlarga o'rgatishda o'zlarining zamonaviy bilimlarini an'anaviy uslublar bilan uyg'unlashtirib, yangi metodlarni ishlab chiqqanlar. Rishton kulolchilik san'ati butun Markaziy Osiyo hududida mashhur bo'lib, xalqaro bozorlar uchun yuqori sifatli va noyob keramika mahsulotlarini taqdim etadi.

Rishton kulolchilik san'atining ajralmas qismi bo'lgan ustoz-shogird tizimi, bu san'atning rivojlanishida va saqlanishida muhim rol o'ynaydi. Ustozlar o'z tajribalari va bilimlarini shogirdlariga uzatib, kelajak avlodlarni o'zlari yaratgan san'atni davom ettirishga tayyorlashadi. Rishton kulolchiligida ustozlar nafaqat texnik mahoratlarni, balki bu san'atning falsafiy asoslarini ham o'rgatadilar. Shogirdlar esa, o'z navbatida, ustozlarning bilimlarini olish

orqali, avvalgi avlodlarning san'atini yangi zamonaviy talablarga moslashtirishga harakat qiladilar.

Bundan tashqari, ustoz-shogird munosabatlari Rishtonda bir qator ijtimoiy va madaniy qiymatlarni saqlab keladi. Ular bir-biriga o'z bilimlarini uzatishda, o'zaro hurmat va hamkorlikka asoslanadi. Ustozlar shogirdlarini nafaqat kulolchilikning texnik jihatlari bo'yicha, balki hayotiy qadriyatlar va madaniyatga bo'lgan munosabatni ham o'rgatadilar. Bu tizim, o'z navbatida, Rishton kulolchilik san'atining uzoq davomiyligini ta'minlagan [3].

Zamonaviy davrda Rishton kulolchilik san'ati bir qator muammolar bilan duch kelmoqda. Birinchi muammo yoshlarning kulolchilik san'ati bilan qiziqishining pasayishi hisoblanadi. Bugungi kunda, yoshlar orasida zamonaviy texnologiyalar, onlayn bozorlar va boshqa sanoat tarmoqlariga qiziqish kuchliroq bo'lib, kulolchilikka bo'lgan qiziqish kamaymoqda. Bu muammoning yechimi sifatida yoshlarni kulolchilik san'ati bilan tanishtirish va ularni ta'lim olishga rag'batlantirish mumkin.

Ikkinchi muammo an'anaviy uslublar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirishda yuzaga keladi. Kulolchilikning eski usublari va texnologiyalari bugungi kunda talabga javob bermayapti. Biroq, bu muammoni hal qilish uchun, eski usublarni. Uchinchidan, xalqaro bozorda raqobatning kuchayishi, Rishton kulolchiligini yangi bozorlarga kirishga va o'z mahsulotlarini global miqyosda tanitishga majbur qiladi. Shu sababli, marketing strategiyalarini kuchaytirish va Rishton kulolchilik mahsulotlarini brendlashda samarali yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Mahalliy bozorlarni kengaytirish va yangi bozorlarni zabt etish, Rishton kulolchilik sanoatini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Rishton kulolchilik san'ati faqat iqtisodiy faoliyat sifatida emas, balki mahalliy va milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida ham muhimdir. Rishton kulolchilik san'ati o'zining naqshlari, ranglari va shakllari orqali xalqning tarixini, qadriyatlarini va dunyoqarashini aks ettiradi. Bu san'at nafaqat o'zining estetik qiymatlari, balki uning nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo hududida ahamiyatli bo'lgan madaniy merosi sifatida ham qiymatlidir. Rishton kulolchiligining xalqaro miqyosda keng tarqalishi, uning madaniy ahamiyatini yanada oshiradi [4].

Rishton kulolchilik san'ati bugungi kunda turli xil qiyinchiliklar va muammolar bilan yuzma-yuz kelmoqda, ularning har biri o'ziga xos ilmiy, iqtisodiy va madaniy tahlilni talab qiladi.

Yosh avlodning an'anaviy san'atga bo'lgan qiziqishining pasayishi eng katta muammolardan biri sifatida ko'riladi. Bugungi kunda, texnologiyaning kuchli taraqqiyoti va jahonshumul raqamli inqilobning ta'siri ostida, yoshlar orasida kulolchilik kabi qadimiy hunarmandchiliklarga bo'lgan qiziqish tobora kamayib bormoqda. Bu holat, bir tomondan, xalqning madaniy merosini saqlab qolish uchun muhim bo'lgan ustoz-shogird munosabatlarining zaiflashishiga olib kelmoqda, ikkinchi tomondan esa, bu soha uchun yangi avlodning yetishmasligi kabi muammolarni yuzaga keltiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishda kulolchilik san'ati muammoga duch kelmoqda. Qadimiy usullarni saqlab qolish zarurligiga qaramay, bugungi kunda yangi texnologiyalar, xususan, 3D modellashtirish va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari, kulolchilik sanoatini o'zgarishga undaydi. Bu yangi texnologiyalarning san'ati bilan uyg'unlashmasi, eski va yangi usullar o'rtasidagi o'zaro moslashuvni talab qiladi. Yangi yondashuvlar va texnikalar ko'pincha eski texnologiyalar bilan to'qnashib, san'atning

o'ziga xosligini yo'qotishi mumkin, bu esa natijada uning tarixiy va madaniy qiymatini kamaytirishi ehtimolini tug'diradi.

Rishton kulolchilik sanoatining boshqa bir muammosi, xalqaro bozorlar bilan raqobatlashishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq. Butun jahon miqyosda kulolchilik mahsulotlariga bo'lgan talab o'sib borgan sari, bu mahsulotlarning sifatini va dizaynini takomillashtirish zarurati paydo bo'lmoqda. Boshqa mamlakatlardagi ishlab chiqaruvchilar va yangi texnologiyalar kulolchilik sanoatini yanada raqobatbardosh qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, Rishton kulolchilik san'ati o'zining qadimiyligi va sifatini yo'qotmasdan, jahon bozoriga kirib borishga muvaffaq bo'lishi kerak.

Bu muammolarni hal qilish uchun bir nechta ilmiy yondashuvlar va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Avvalo, san'atni yoshlar o'rtasida targ'ib qilish, ularga kulolchilik san'ati va uning tarixiy ahamiyatini tushuntirish, jadal ta'lim tizimlari va madaniy loyiha dasturlari yordamida amalga oshirilishi lozim. Yoshlar va yangi avlodni ushbu san'atga jalb etish, ta'lim sohasida innovatsion dasturlarni joriy qilish — bu muammoni yengishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Shuningdek, ustoz-shogird aloqalarini mustahkamlash va bu orqali qadimiy usullarni yangi avlodlarga o'rgatish, an'anaviy san'atni saqlab qolish uchun zarurdir.

Ikkinchi yondashuv, an'anaviy va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali kulolchilik san'ati rivojlanishining yangi yo'nalishlarini yaratishdir. 3D dizayn va boshqa innovatsion texnologiyalarni kulolchilikda qo'llash, ayniqsa, san'atni saqlab qolish va uni yanada samarali qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalarni joriy qilish orqali eski usullarni yangilash, kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar yordamida yaratilgan mahsulotlar qadimiy san'atni saqlab qolgan holda, zamonaviy bozorlarda raqobatbardosh bo'lishi mumkin.

Jahon bozorlari bilan raqobatlashish uchun Rishton kulolchilik san'ati nafaqat sifatni yaxshilashi, balki o'z brendini yaratishi va marketing strategiyalarini ishlab chiqishi zarur. Mahalliy va xalqaro bozorlar uchun mahsulotlarni tayyorlashda sifatni oshirish, dizaynni zamonaviylashtirish va marketingni kuchaytirish — bu sohaning rivojlanishiga yordam beruvchi muhim omillardir.

Rishton kulolchilik san'ati faqat iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli soha bo'lishi kerak emas, balki xalqning madaniy va tarixiy merosini saqlovchi, uning estetik qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim soha sifatida ham qaralishi zarur. Kulolchilik nafaqat mahsulotlar yaratish, balki xalqning dunyoqarashini, tarixiy yodgorliklarini va madaniyatini yodga soluvchi san'at shaklidir. Bu san'atning yanada rivojlanishi va xalqaro miqyosda tanilishi orqali Rishtonning boy madaniy merosi saqlanadi va kelgusi avlodlarga yetkaziladi. Shu bilan birga, Rishton kulolchilik san'ati mamlakatning madaniy merosini, xalqning dunyoqarashini aks ettirishda davom etishi, yangi texnologiyalar yordamida yanada takomillashishi va jahon bozorlari bilan raqobatlashish imkoniyatlariga ega bo'lishi kerak. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi Rishton kulolchilik san'ati nafaqat iqtisodiy, balki madaniy ahamiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Rishton kulolchilik san'ati, o'zining tarixiy ildizlari, boy madaniy merosi va zamonaviy davrda yuzaga kelgan muammolari bilan markaziy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Rishton kulolchilik san'ati tarixini, ustoz-shogird tizimini, bugungi kunda yuzaga kelgan muammolarni va ularni hal qilish usullarini ilmiy jihatdan tahlil qildi. Kulolchilik san'ati nafaqat iqtisodiy faoliyat sifatida, balki xalqning madaniy va ma'naviy qadriyatlarini ifodalovchi kuchli vosita sifatida qaralishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston san'ati (1991-2001 yillar) O'zbekiston badiiy akademiyasi san'atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent: "Sharq". 2001. 129-b.
2. Nozilov D.A. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. – Toshkent: "O'zbekiston" 1998. 74-b.
3. Ruziyev, Nuriddin. "Bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarida ustoz-shogird munosabatlariga oid qadiryatlarini shakllantirish." *Science And Innovation* 2.Special Issue 9 (2023): 43-47.
4. Rahimov M.K. Художественная керамика Узбекистана. – Тошкент. 1961. 97-с.

UO'K: 685.841

YOSH FUTBOLCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING RIVOJLANTIRISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336752>

Dushabayev Dilshodbek Shfkatbekovich
G'apparov Karimjon Baxodirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *"Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati"* mavzusi bo'yicha maqola innovatsion texnologiyalar asosida tayyorlangan. Mavzu yuzasidan keys, interfaol usullar, turli dars ishlanmalari, test hamda nazorat savollari ishlab chiqilgan. Ishida yosh futbolchilarning texnik harakatlarini zamonaviy texnik vositalar orqali takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Yosh futbolchi, tezkor-kuch, sifat, usuliyat, rivojlantirish, trenirovka, ta'sir vaqti, tezkorlik qobiliyati, yuklama, mashg'ulot.*

Аннотация. *Статья на тему «Значение инновационных технологий в совершенствовании технической подготовки юных футболистов» подготовлена на основе инновационных технологий. По теме разработаны кейсы, интерактивные методы, различные планы занятий, тестовые и контрольные вопросы. В статье даны рекомендации по совершенствованию технических движений юных футболистов с помощью современных технических средств.*

Ключевые слова: *юный игрок, быстрая сила, качество, метод, развитие, тренировка, время удара, быстрота, нагрузка, тренировка.*

Abstract. *The article titled "The Importance of Innovative Technologies in Enhancing the Technical Preparation of Young Football Players" is prepared on the basis of innovative technologies. It includes case studies, interactive methods, various lesson plans, tests, and assessment questions relevant to the topic. Additionally, the work provides recommendations for improving the technical movements of young football players through modern technological tools.*

Keywords: *Young player, agility, quality, technique, development, training, exposure time, agility, loading, training.*

Zamonaviylashuv har bir jabhada bo'lganidek zamonaviy futbolda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Futbolga berilayotgan e'tibor va yurtoboshimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq jamoalarimizning natijalari ko'lami ortib bormoqda. Shu bilan bir qatorda kelajakda futbol egalari bo'lmish yosh futbolchilarni tayyorlashda bugungi kundagi musobaqalar tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning asosida jamoalarning xato va kamchilaklarini aniqlash va kelajak avlod vakillarida aynan ushbu xatolarni kamaytirish bugungi kun mutaxassisining asosiy vazifasidir [1].

Yosh futbolchilarga beriladigan umumiy jismoniy tayyorgarliklari va texnik – taktik mashqlarning fiziologik qiymati e'tiborga olinmaydi. Zamonaviy futbolga xos modellar bilan ishlanmayapti va mo'ljal qilinmaydi. Hozirgi kunda bu ish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Futbol nazariyasi va uslubiyati fanida texnik harakatlarni o'rgatish nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etish, mavzu yuzasidan innovatsion texnologiyalarni shakllantirish

